

Oxypoda tarda SHARP (Coleoptera: Staphylinidae), gatunek kusaka nowy dla Polski

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17283935>

PAWEŁ JAŁOSZYŃSKI

Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, 1. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska,
e-mail: scydmaenus@yahoo.com, ORCID: 0000-0003-2973-1803

ABSTRACT. *Oxypoda tarda* SHARP (Coleoptera: Staphylinidae), a species of rove beetle new to Poland. *Oxypoda* (*Bessopora*) *tarda* SHARP is recorded from Poland for the first time, based on a female specimen collected in the Biebrza National Park. Diagnostic characters of this species and its highly similar relative *O. brachyptera* (STEPHENS) are illustrated and discussed.

KEY WORDS: Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae, Oxypodini, faunistics, Poland, Biebrza NP.

WSTĘP

Dwa podobne do siebie gatunki kusaków z podrodziny Aleocharinae, *Oxypoda tarda* SHARP, 1871 i *O. brachyptera* (STEPHENS, 1832), są na tyle trudne do rozróżnienia, że dane dotyczące ich występowania w wielu krajach wymagają weryfikacji. Poza podobieństwem zewnętrznym, omalże identycznymi spermatekami i bardzo podobnymi aparatami kopolacyjnymi samców, obydwie gatunki występują w dwóch formach morfologicznych (niezależnych od płci), krótko- i długoskrzydłej, co dodatkowo utrudnia identyfikację. Forma krótkoskrzydła ma pokrywy krótsze w stosunku do przedplecza i skrzydła bardzo krótkie, niefunkcjonalne; forma długoskrzydła (rzadka) ma nieznacznie dłuższe pokrywy w stosunku do przedplecza i w pełni wykształcone skrzydła.

Chociaż SHARP (1871), mimo dysponowania niewielkim materiałem, prawidłowo podał cechy diagnostyczne różniące *O. tarda* od wcześniej opisanej *O. brachyptera*, większość późniejszych autorów albo poddawała w wątpliwość odrębny status *O. tarda* (np. GANGLBAUER 1895, BERNHAUER 1902, BERNHAUER & SCHEERPELTZ 1926, JOY 1932, HORION 1967, POPE 1977), albo błędnie te gatunki oznaczała. Ten drugi przypadek jest szczególnie rażący w przypadku pracy WHITEHEADA (1996), który wprowadził przedyskutował problem odrębności tych dwóch taksonów, jednak nie zbadał materiału typowego i błędnie uznał wszystkie długoskrzydłe osobniki za *O. tarda*, a krótkoskrzydłe za *O. brachyptera*. Analiza jego tekstu sugeruje, że w rzeczywistości większość okazów, które uznał za *O. tarda*, należała do drugiego gatunku (ASSING 2012).

ASSING (2012) przestudiował materiał typowy obydwu gatunków oraz blisko 8500 okazów pochodzących z Niemiec. Tak obfity materiał pozwolił nie tylko rozstrzygnąć wątpliwości natury taksonomicznej, ale również przeanalizować fenologię i preferencje siedliskowe. *Oxypoda tarda* została uznana za gatunek odrębny od *O. brachyptera* i wskazano stabilne różnice morfologiczne, pozwalające te kusaki rozróżnić.

MATERIAŁ I METODY

Okaz *O. tarda* został odłowiony poprzez przesiewanie gnijącej roślinności i manualną ekstrakcją żywych chrząszczy. Okaz porównano z polskimi kusakami z gatunku *O. brachyptera* znajdującymi się w kolekcji autora oraz blisko sześćdziesięcioma okazami *O. tarda* i ponad osiemdziesięcioma okazami *O. brachyptera* oznaczonymi przez Volkera Assinga, pochodzącymi z Niemiec i znajdującymi się w jego zbiorze zdeponowanym w Naturhistorisches Museum Wien, Wiedeń, Austria. Okazy sfotografowano za pomocą kamery Gryphax Prokyon (Jenoptik) zamontowanej na binokularze Leica M205C, a edeagusy i spermateki w preparatach mikroskopowych za pomocą aparatu Nikon D7500 zamontowanego na mikroskopie Nikon Eclipse Ni. Okaz dowodowy znajduje się w kolekcji autora.

WYNIKI

***Oxypoda (Bessopora) tarda* SHARP, 1871**

(Ryc. 1–10)

Biebrzański Park Narodowy, Mocarze, [EE90] 53.299N, 22.466E, łąki w pobliżu promu, przesiana gnijąca roślinność, 1 ♀, 28.05.2022, leg. P. Jałoszyński.

Gatunek ten dotychczas znany był z Danii, Szwecji, Niemiec i Wielkiej Brytanii (Szkocja) (ASSING 2012). Ze względu na możliwość błędnej identyfikacji, część dotychczasowych rekordów jest jednak niepewna. ASSING (2012) zauważył, że w przypadku niektórych doniesień dotyczących tego gatunku oraz *O. brachyptera*, podawane przez autorów środowisko występowania (patrz uwagi poniżej) sugeruje błędy w oznaczeniach. Z tych powodów rozmieszczenie obydwu gatunków jest słabo poznane.

DYSKUSJA

Oxypoda tarda (Ryc. 1) różni się od niezwykle podobnej *O. brachyptera* (Ryc. 2) znacznie większym płatem środkowym edeagusa w stosunku do rozmiarów ciała (na Ryc. 3–4 oraz 7–8 edeagusy pokazane zostały w tej samej skali) i nieco inaczej ukształtowanym jego wierzchołkiem w rzucie bocznym. Cechy zewnętrzne to przeciętnie dłuższe i szersze ciało, przeciętnie dłuższe pokrywy (zarówno u formy krótko- jak i długoskrzydłej), nieco ciemniejsza pigmentacja i gęściejsze punktowanie tergitu VII u *O. tarda*. Zdarzają się jednak wyjątkowo małe i wyjątkowo jasne okazy *O. tarda* oraz wyjątkowo duże i ciemne *O. brachyptera*, w takich przypadkach samce można rozróżnić tylko na podstawie aparatów kopulacyjnych. Ze względu na małe rozmiary ciała różnice w punktowaniu odwłoka są bardzo trudne do oceny, nawet jeśli dysponuje się bardzo dobrym sprzętem optycznym. ASSING (2012) sugeruje, że spermateki wykazują stałą różnicę w długości inwaginacji na szczycie receptaculum. Ta inwaginacja u samicy *O. tarda* jest krótsza niż u *O. brachyptera* (Ryc. 6 vs. 10, cecha zaznaczona strzałką), bardziej lejkowata. W praktyce może to być cecha trudna do oceny, jeśli nie dysponuje się dłuższą serią okazów odłowionych wspólnie z samcami i materiałem porównawczym obydwu gatunków.

Ryc. 1–2. Krótkoskrzydłe formy *Oxypoda tarda* (1) i *O. brachyptera* (2) (fot. P. Jałoszyński).

Figs. 1–2. Brachypterous forms of *Oxypoda tarda* (1) and *O. brachyptera* (2) (photos P. Jałoszyński).

Ryc. 3–10. *Oxyptoda tarda* (3–6) i *O. brachyptera* (7–10). Edeagus (3, 4, 7, 8) i spermateka (5, 6, 9, 10). Strzałki wskazują inwaginację receptaculum o znaczeniu diagnostycznym (fot. P. Jałoszyński).
Figs. 3–10. *Oxyptoda tarda* (3–6) and *O. brachyptera* (7–10). Aedeagus (3, 4, 7, 8) and spermatheca (5, 6, 9, 10). Arrowheads indicate invagination of receptaculum of diagnostic importance (photos P. Jałoszyński).

Bardzo pomocne w identyfikacji są preferencje siedliskowe tych gatunków, chociaż znane są bardzo nieliczne przypadki wspólnego ich występowania na tych samych stanowiskach. Według ASSINGA (2012), obydwie te kusaki poławiano w Niemczech na terenach otwartych, nie występują one w lasach. *Oxyptoda brachyptera* związana jest z nizinnymi, nasłonecznionymi stanowiskami na piaskach lub glebach wapiennych, szczególnie licznie była poławiana na suchych, kserotermofilnych wrzosowiskach i murawach psammofilnych. *Oxyptoda tarda* zdecydowanie preferuje wilgotne siedliska na cięższych glebach, a jeśli występuje na glebach wapiennych, są to wilgotne łąki, pola uprawne lub tereny okresowo zalewane. Nie była poławiana na murawach psammofilnych i w innych suchych habitatach. ASSING (2012) zauważył, że na stanowiskach, na których któryś z tych gatunków jest pospolity, drugi nie występuje. Wspólne występowanie dotyczyło łąk wzdłuż wybrzeży morskich, pól uprawnych i nieużytków rolnych. W każdym z tych przypadków któryś ze współwystępujących gatunków był obecny

wyłącznie jako forma długoskrzydła. W Polsce *O. brachyptera* występuje m.in. w porzuconych wyrobiskach piasku otoczonych rozległymi murawami (JAŁOSZYŃSKI, obserwacje własne), a okaz *O. tarda* będący przedmiotem niniejszej publikacji został odłowiony na okresowo zalewanej łące nad Biebrzą.

PIŚMIENNICTWO

- ASSING V. 2012. On the taxonomy and natural history of *Oxypoda brachyptera* and *O. tarda*. *Beiträge zur Entomologie* 62(1): 207–224.
- BERNHAEUER M. 1902. Die Staphyliniden der paläarktischen Fauna. I. Tribus: Aleocharini. (II. Theil.). *Verhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* 52 (Beiheft): 87–284.
- BERNHAEUER M., SCHEERPELTZ O. 1926. Staphylinidae VI, In: JUNK W., SCHENKLING S. (Eds.), *Coleopterorum Catalogus*, pars 82, Berlin, 499–988.
- GANGLBAUER L. 1895. Die Käfer von Mitteleuropa. 2. Band: Staphylinidae und Pselaphidae. Wien, 850 pp.
- HORION A. 1967. Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. XI: Staphylinidae, 3. Teil: Habrocerinae bis Aleocharinae (ohne Subtribus Athetae). Überlingen-Bodensee, 419 pp.
- JOY N.H. 1932. A practical handbook of British beetles. Vol. I. London, 622 pp.
- POPE R.D. 1977. Part 3: Coleoptera and Strepsiptera, In: KLOET G.S., HINCKES W.D (Eds.), A check list of British insects (Second Edition). Handbooks for the identification of British Insects, London, 11 (3): XIV + 1–105.
- WHITEHEAD P.F. 1996. The identity of *Oxypoda brachyptera* (STEPHENS) and *O. tarda* SHARP (Staphylinidae). *The Coleopterist* 5(1): 3–6.

Accepted: 12 August 2025; published: 7 October 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>